

SAROYDAGI ARBOB VA XALQ QALBI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6372548>

O'rolov Sarvarjon Komiljon o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik univerteti Sharq sivilizatsiyasi va tarixi Sharq falsafasi 1- bosqich talabasi

Anotatsiya: *Tariximizda o'tgan buyuk insonlar va allomalarimiz biz uchun ustoz vazifasini bajaradir. Ularni ulug'lashimiz, ularning asarlarini o'rganishimiz va xulosa qishimiz kerak. Ogahiy ham shunday insonlardan biridir. Uning bosib o'tgan yo'li biz uchun bir yaxshi namunadir.*

Tayanch so'zlar: "Qasidaiy nasihat", Feruz, Saidmuhammadxon, Xiva xoligi,

Har bir davrning, har sohaning o'z qahramoni, o'z yetakchisi bo'ladi. U kuchsizmi kuchlimi, o'z davring qahramonidir. Bunday insonlar dunyoga ha deganda kelavermaydilar. Ularni o'z davri, o'z zamonasi shakllantiradi. Har qanday inson buyuklikka erishar ekan, unda o'z davring sharoiti katta ro'l o'ynaydi. Yanki, qandaydir inson kerak bo'lsa, uni Allohning inoyati bilan xalq shakllantiradi. Tariximizda, hozir, va kelajakda ham xalq uchun bir kishi kerakdir. Bu xalq dardini ayta oladigan shoir, yozuvch–muxtasar qilib aytganda otashin, vijdoni qiynaladigan va haq so'zni ayta oladigan inson kerakdir. Xalq ichida bir gap bor: "podshoh, yoki davlat boshlig' Allohning yerdagi soyasidir. U bilan o'ynashmoq, ajdarning iniga kirmoq demakdir". Xonga, yani hukmdorga bir so'zi yoki farmoni, qilayotgan ishlari xato demoqlik uchun otning kallasidek yurak darkor bo'ladi. U xohlasa o'ldiradi, xohlasa, martabangizga martaba qo'shajakdir. Muhammad Rizo Ogahiy ham shunday shoirlardandir. Shohga maslahat berish yoki unga yo'l ko'rsatish uchun ham juda katta yurak kerak. Alisher Navoiyning bilamizki, podshohlarga atalgan nashatlari bor. Bilamizki, Ogahiy Navoiy ijodini puxta o'rgangan va Ogahiy ul zotni o'ziga ustoz sanagan. Shuning uchun ham Navoiydek nasihatlar yozgan.

Ogahiy dunyoga, insonga tuganmas muxabbat, hayotga cheksizga mehr bilan qaraydi. Shoir insonni, hayot go'zalliklarini, muxabbat shavqini to'lib-toshib tarannum etadi. Mutaffakir o'z asarlariga ijtimoiy fikrni mahorat bilan singdirib yuboradi. Misol uchun mashxur "Feruz" ashallasidagi quydagi so'zlarni eslaylik:

Ey shoh, haram aylar chog'i teng tut yomon-u yaxshini.
Kim, mehr nuri teng tushar vayron-obod ustuna.
Xoki taning barbod o'lur, oxir jahonda necha yil,
Sayr et Sulaymondek agar taxting qurib bod ustuna.

Ogahiyning yuksak insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan g'oyalari, xon va shoir Feruzning siyosiy-ma'rifiy tarbiyasiga tasir qiladi. U tarixchi olim sifatida Xiva xonlariga yirik tarixiy shaxslariga bag'ishlab qasidalar yozgan. Shoirning "Qasidaiy nasihat" degan qasidasi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Asar Feruzga bag'ishlabgan. Ogahiy o'z nasihatlarida saltanatni boshqarishning yo'l yo'riq ko'rsatiladi, mamlakat va xalqni adolat bilan idora etish yo'llarini belgilab beradi. Bu qasiyda masnaviy janrida yozilgan bo'lib, shoirning siyosiy-ma'rifiy qarashlari yorqin ifoda qiladi. Shoir fikricha: har qanday davlat boshlig'i hokimyatni mustahkamlash uchun barcha ijobiy "fazilatlarga ega bo'lish lozim. Podshoh himmatli, shijoatli, adolatli, g'ayratli, saxovatli, hayoli, sof niyatli, madaniyatli, hamiyatli, kambag'alparvar bo'lishi zarur. Hukmdor shu fazilatlarga ega bo'lsa hokimiyati kamol topadi, mamlakat forovon bo'ladi"—dega fikrni ilgari suradi.

Ogahiy davlatni boshqarishning yo'llarini ham ko'rsatib o'tgan. Shoirning fikricha, shoh shariati ahkomlariga qattiq amal qilmog'i kerak. Ayshi-ishratdan, fitna va g'iybatdan g'aflatdan, yalqovlikdan, zulm-u razolatdan, chaqimchilikdan, molparastlikdan uzoq bo'lishi kerak. Xiva xoni Feruz Ogahiyning davlatni boshqarish tog'risidagi maslahatlariga quloq tugan, uning hikmatli baytlarini marmar toshlarga yozdirib arxonalariga qo'ydirgan, ko'p ezgu ishlarni amalga oshirgan. Mutafakkir shoir jamiyatning insonparvarlik imkoniyatlarini oshirishning barcha yo'llaridan foydalanishga harakat qildi, hukmdorlarni adolatga, shavqatga da'vat etadi. Ogahiy Saidmuxammadxon iltimosiga binoan 1857-yilda qasida yozadi.

Bas, endi raiyatga qil imdod.
Topay desang ikki jahonda murod.
Ilohe, bu qasr ichra qilgun makon.
Bu manzilni fahm etmagil jovidon.
Vofosiz durur dahr iqboli bil.
Baqosiz durur mulk ila moli bil.

Qasida ko'xna Arkda xonning arxonasidagi marmar ustunga o'yib yozildi. Shoir o'z qasidasida insonparvarlik g'oyalarini olg'a suradi,

adolatparvar, ma'rifatparvar davlat rahbarlarini orzu qiladi va xonni shunga da'vat etdi.

Ogahiyning ayrim g'azallarining o'ziyoq hukmdorni xalq dardi bilan xabardor bo'lishga, ularga yordam qo'lini chozishga undaydi, xalq dardini kuylaydi.

Qatig'roq kelmadi, hargiz jahong'a ushbu qishdan qish.
Ki, aql-u hisg'a yaksar mone o'ldi borcha ishdin qish.
Agarchi asradim ojiz tanim qat-qat libos ichra,
Sovuq yel bir-la lekin qoldirdi ko'p qamishdin qish.
Burudat shiddati ostida qaddim xam qilib yodek,
Zaif-u notovon-u nozik yetti ham kirishdin qish.
Chiqorg'a xalq necha kim ko'rguzub ko'p sa'i tish qisdim,
Ushotib sangi shiddatdin ayirdi borcha tishdin qish.
Qabob kulbam aro qo'ymay chiqorg'a afvoji
Mani mahrum qildi el bila borish kelishdin qish.
Manga mushkuldurur topmoq ilojinkim, g'ino ahli
Iloj aylar sovuqqa qoqim-u sinjob-u kishdin qish.
Yetishdi, Ogahiy, qish mavsumi, vah, emdi naylayin,
Ki, qottig'dur qari-yu ojiz elga borcha ishdin qish.

Shoir shunday bolishi kerakki, u she'rlarida o'zining dard-u kechinmalarini, g'am-u anduhlarini, tashvish-u g'alvalarini yozganday bo'ladi, lekin shoir butun xalq dardini yoritib beradi. Uning aytayotgan so'zlari umumiydir. Bunday insonlar har qacho xalq uchun suv va havodek zarudir. Bunda Ogahiydek bobolarimiz namuna va o'rnak vazifasini bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muhammad Rizo Ogahiy, 6 jildlik to'plam.
2. Jamoling jilvasi/Ogahiy; to'plovchi, so'z boshi va izoxlar muallifi E. Ochilov. —Toshkent: O'zbekiston, 2013. — 176 b— (Jahon she'riyat durdonalari).